

JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD SOLIG'I

Xaydarov Baxrom Xolmuradovich

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, o'qituvchisi
baxrom3500@gmail.com

Norboboyev Jasur Shuhrat o'g'li

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, talaba
jasurnorboboyev072@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada JShDSning mohiyati, to'lovchilari, soliq solinadigan daromad turlari, stavkalari hamda imtiyozlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, soliqni hisoblash va to'lash tartibi, rezident va norezident to'lovchilarning farqlari tahlil qilingan. JShDSning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati tahlil qilinib, soliqdan qochish oqibatlari yoritilgan. Ushbu ish davlat moliyaviy barqarorligi va soliqqa oid qonunchilikning samarali amalga oshirilishini ta'minlashda JShDSning o'rni va ahamiyatini tushunishga yordam beradi.

Abstract: This article examines the essence of the JShDS, its payers, types of taxable income, rates and benefits. It also analyzes the procedure for calculating and paying the tax, the differences between resident and non-resident payers. The economic and social significance of the JShDS is analyzed, and the consequences of tax evasion are highlighted. This work helps to understand the role and importance of the JShDS in ensuring the financial stability of the state and the effective implementation of tax legislation.

Kalit so'zlar: Jismoniy shaxslar, Daromad solig'i, Soliq stavkalari, Rezident va norezident, Soliq imtiyozlari, Soliq bazasi, Soliq hisoblash, Soliq to'lash tartibi.

Keywords: Individuals, Income tax, Tax rates, Resident and non-resident, Tax benefits, Tax base, Tax calculation, Tax payment procedure.

Malumki, soliq qonunchiligida soliqqa tortish maqsadida soliq to'lovchilar ikkiga bo'lingan, ya'ni yuridik va jismoniy shaxslarga. Jismoniy shaxslarga – yuridik shaxs maqomini olmagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, ajnabiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar kiradi. Jismoniy shaxslar to'layotgan soliqlar ichida byudjet tushumlaridan salmoqli o'rinni egallaydigan soliq bu – jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idir.

Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i – davlat byudjeti daromad manbalaridan biri bo'lib, u umumdavlat soliqlari tarkibiga kiradi. Uning o'ziga xos xususiyati shundaki, soliq jismoniy shaxslarning bevosita daromadlaridan olinadi.

Soliq kodeksiga ko'ra moliya yilida soliq solinadigan daromadga ega bo'lgan jismoniy shaxslar jismoniy shaxslar daromadiga solinadigan soliqni to'lovchilar hisoblanadi. Soliq solish maqsadida jismoniy shaxslar rezidentlar va norezidentlarga bo'linadi. O'zbekiston Respublikasida doimiy yashab turgan yoki moliya yilida boshlanadigan yoxud tugaydigan o'n ikki oygacha bo'lgan istalgan davr mobaynida 183 kun yoki undan ko'proq muddatda O'zbekistonda turgan jismoniy shaxs

O'zbekiston Respublikasining rezidenti deb qaraladi. O'zbekiston Respublikasining rezidenti bo'lgan jismoniy shaxslarga ularning O'zbekiston Respublikasidagi, shuningdek undan tashqaridagi faoliyati manbalaridan olingan daromadlari bo'yicha soliq solinadi.

O'zbekiston Respublikasining rezidenti bo'lmagan jismoniy shaxslarga O'zbekiston Respublikasi hududidagi manbalardan olingan daromadlar bo'yicha soliq solinadi. Jismoniy shaxslarning jami yillik daromadi soliq solish ob'ekti hisoblanadi. Soliqqa tortiladigan baza bo'lib, jismoniy shaxslarning jami daromadidan soliq qonunchiligiga ko'ra belgilangan chegirmalarni ayirib tashlagandan keyingi qoldiq summa hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasidan tashqarida to'langan, O'zbekiston Respublikasining rezidentlari bo'lgan jismoniy shaxslarning daromad solig'i summolari O'zbekiston Respublikasida soliqni to'lashda O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga muvofiq hisobga olinadi. Hisobga olinadigan summalarning miqdori jismoniy shaxslarning O'zbekiston Respublikasida amal qilayotgan stavkalar boyicha hisoblab chiqarilgan daromad soligi summasidan oshmasligi lozim. Jismoniy shaxslarning jami yillik daromadlari tarkibi.

Jismoniy shaxslarning jami yillik daromadiga soliq to'lovchi olishi lozim bo'lgan (olgan) yoki tekinga olgan pul yoxud boshqa mablag'lar kiradi. Jumladan:

- 1) mehnatga haq tolash shaklida olinadigan daromadlar (172-modda);
- 2) jismoniy shaxslarning mulkiy daromadlari (176-modda);
- 3) jismoniy shaxslarning moddiy naf tarzidagi daromadlari (177-modda);
- 4) boshqa daromadlar (178-modda).

O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrda "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi O'RQ-886-son Qonuni 8-ilovasi bilan 2024-yil uchun mol-mulki ijaraga beruvchi jismoniy va yuridik shaxslar uchun belgilangan ijara to'lovining eng kam stavkalari belgilandi.

Shunga muvofiq, jismoniy va yuridik shaxslar uchun belgilangan ijara to'lovining hududlar bo'yicha eng kam stavkalari quyidagicha:

T/r	Ijaraga beriladigan mol-mulk turi	Belgilangan stavka miqdorini tavsiflovchi ko'rsatkich	Oylik ijara to'lovi stavkalarining eng kam miqdorlari, so'mda		
			Toshkent shahri	Nukus shahri va viloyat markazlaridagi shaharlar	Boshqa aholi punktlari
1	Uy-joylar:				
	turar joy	umumiy maydonning	25 000	12 000	5 000
	noturar joy	1 kv.metri uchun	40 000	23 500	10 000
2	Avtomobil transporti:				

engil avtomobil (yo'lovchilar, bagaj tashishga mo'ljallangan hamda haydovchi o'rini hisoblamaganda, o'rindiqlari soni 8 tadan ko'p bo'lmagan avtotransport vositasi)	1 ta avtotransport vositasi uchun	780 000
mikroavtobuslar, avtobuslar va yuk avtomobillari		1 550 000

Mazkur qonun bilan stavkalar jismoniy va yuridik shaxslarning mol-mulkni ijaraga berishdan olingan daromadlariga soliq solish maqsadida qo'llanilishi hamda ko'chmas mulkdan tekin foydalanish shartnomalariga (yaqin qarindoshlar o'rtasidagi shartnomalardan tashqari) ham tatbiq etilishi belgilandi.

Asosiy ish joyidan tashqari boshqa daromadga ega bo'lgan jismoniy shaxslar 1 apreldan kechikmay doimiy turar joyidagi soliq inspeksiyasiga deklaratsiya taqdim etishi shart. Deklaratsiyada quyidagilar ko'rsatiladi:

- mulkiy daromadlar, agar bu daromadlarga soliq agentida soliq solinmasa;
- ilm-fan, adabiyot va san'at asarlarini yaratganlik hamda ulardan foydalanganlik uchun mualliflik haqi tariqasida olingan daromadlar
- moddiy naf tarzidagi daromadlar, agar bu daromadlarga soliq agentida soliq solinmagan bo'lsa
- O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqaridagi manbalardan olingan daromadlar;
- soliq agentlari bo'lmagan manbalardan olingan daromadlar;
- jismoniy shaxslar tomonidan olingan daromadlar, ular tomonidan jami yillik daromad to'g'risidagi deklaratsiya asosida soliq to'lash tartibi tanlanganda;
- soliq agenti tomonidan soliq ushlab qolinmagan soliq solinadigan boshqa daromadlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. 2023-yil 30-aprel.
2. Хайдаров Б. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ // Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.
3. Бахром Х. Х. БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ТАРТИБЛАРИ // PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 139-142.
4. Хайдаров В. IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON THE DIGITAL ECONOMY // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 163-174.
5. Saitov S. A., Хайдаров В. Х., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «SWOT-АНАЛИЗ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ // Journal.jbnuu.uz. -2022-yil 14-15-oktyabr, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7329802
6. Saitov S. A., Хайдаров В. Х., Raqamli iqtisodiyotda kichik biznesning o'rni // Journal.jbnuu.uz. -2022-yil 14-15-oktyabr, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7329523